

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

**ОБОЛЕСHEVA E.E.,
аспирант кафедры финансовых услуг
и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье анализируется действующий механизм денежного обращения Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, его нормативно-правовое регулирование. Проведен анализ законодательной и нормативно-правовой составляющей механизма денежного обращения, законодательных, подзаконных и нормативных правовых актов. Предложены направления повышения его эффективности.

Ключевые слова: денежное обращение, нормативные акты, правовые акты, механизм регулирования, безналичное обращение, информационно-правовая платформа

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE REGULATORY MECHANISM OF NON-CASH MONEY CIRCULATION

**OBOLESHEVA E.E.,
Postgraduate student of the Department of
Financial Services and Banking
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article analyzes the current mechanism of monetary circulation of the Donetsk People's Republic and the Russian Federation, its regulatory and legal regulation. The analysis of the legislative and regulatory component of the mechanism of monetary circulation, legislative, subordinate and regulatory legal acts is carried out. The directions of increasing its efficiency are proposed.

Keywords: money circulation, regulations, legal acts, regulatory mechanisms, non-cash circulation, information and legal platform

Постановка задачи. Процесс постоянного обращения денег является важной составляющей экономического взаимодействия на

рынке. Специфика безналичных расчётов заключается в том, что они при грамотно сформированном финансово-правовом механизме их организации способствуют ускорению оборачиваемости денег, что всегда ведёт к повышению эффективности экономики, удешевлению банковского кредитования, развитию инвестиций в реальный сектор. В большинстве индустриально развитых стран предпринимаются самые различные правовые меры для дальнейшего увеличения удельного веса безналичных расчётов в платёжной системе, сокращения наличного обращения за счёт развития электронных и карточных платежей, так как это ведёт к сокращению государственных издержек на обеспечение функционирования финансовой системы и сокращает публичные расходы бюджетов.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты безналичных расчётов исследуются в экономических работах по банковскому делу А. А. Камакина, А. В. Кропоткина, О. М. Крыловой, А. Я. Курбатова, Л. М. Волощенко, А. В. Спесивцевой, О. С. Рудаковой, М. М. Седых, И. А. Спиранова, А. Ю. Суховой, С. И. Постникова, О. А. Суркова, А. Р. Халилова, П. Л. Плеткина и др.

Актуальность темы исследования определяется теоретической и практической значимостью вопросов, касающихся финансово-правового регулирования механизма безналичного денежного обращения и безналичных расчётов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Цель статьи – выявление недостатков нормативно-правовой регламентации и формулирование предложений, направленных на совершенствование механизма безналичного денежного обращения, повышение его эффективности.

Изложение основного материала. Реализацию эффективного механизма денежного обращения государства, в том числе безналичного денежного обращения РФ и в её составе Донецкой Народной Республики, невозможно осуществить без чётко сформулированного нормативного правового регулирования. Нормативное регулирование безналичных денежных расчётов РФ осуществляется на основе ГК РФ. Наряду с ГК РФ регулирование данного вида расчётов осуществляется Указаниями ЦБ РФ № 5348-У. Кроме того, существует большое количество нормативных и правовых актов, которые определяют правила и порядок расчётов в

безналичной форме. Эти правовые документы имеют различную сферу применения, различную юридическую силу. К ним относятся как подзаконные нормативные акты Банка России, так и федеральные законы (табл. 1).

Таблица 1

Основные законодательно-нормативные акты, регулирующие
безналичное денежное обращение

№ пор.	Законодательно-нормативный акт	Особенности применения (регулирования)
1	2	3
1	ГК РФ [1]	Нормативное регулирование (ст. 861)
2	Указания ЦБ РФ	Нормативное регулирование
3	Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» № 86-ФЗ от 10 июня 2022г. [2]	Устанавливает правило порядка осуществления безналичных расчётов ЦБ РФ (ст. 4, с. 82.3)
4	ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г [3]	Определяются субъекты безналичных расчётов, их правовой статус, права и обязанности при осуществлении безналичных расчётов, документы, на основании которых проводятся операции по осуществлению расчётов и т.д.
5	ФЗ «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. [4]	Определяются субъекты безналичных расчётов, их правовой статус, права и обязанности при осуществлении безналичных расчётов, документы, на основании которых проводятся операции по осуществлению расчётов и т.д.
6	Положение Банка России № 383-П от 19 июня 2012 г. [5]	Подзаконное регулирование

Проведенный анализ законодательной и нормативно-правовой составляющей свидетельствует о достаточно большом количестве законодательных, подзаконных и нормативных правовых актов, регулирующих безналичное денежное обращение и которыми руководствуются органы государственной власти, хозяйствующие субъекты и граждане РФ и ДНР при проведении безналичных

расчётов. Основным из них является Гражданский Кодекс Российской Федерации. Остальные призваны детализировать и конкретизировать его положения, обеспечивая системность регулирования. Однако исследование позволило выявить ряд несоответствий, противоречий и пробелов в рамках действующего механизма, что свидетельствует о необходимости формирования системного подхода, который является необходимым условием качественного и эффективного регулирования безналичных расчётов. Перечислим основные из них (табл. 2).

Таблица 2

Приоритетные направления совершенствования нормативной правовой базы РФ в рамках механизма регулирования безналичного обращения [составлено автором]

Цели	Задачи	Направления реализации
Устранение пробелов в законодательстве	Совершенствование существующей нормативной правовой базы, регламентирующей реализацию механизма регулирования безналичного обращения	Внесение изменений в ГК РФ (ГК ДНР) в части: - форм безналичных расчётов; - возможности осуществления расчётов на основе платёжного поручения
Совершенствование законодательства	Разработка статей в действующих нормативных правовых актах, регламентирующих реализацию новых форм безналичных денежных расчётов	Внесение изменений в ФЗ «О национальной платёжной системе»
Устранение несоответствий в действующем законодательстве	Совершенствование существующей нормативной правовой базы, регламентирующей реализацию механизма регулирования безналичного обращения	Внесение изменений в Положения Банка России № 383-П: - относительно правового регулирования операций с новыми формами безналичных финансовых инструментов; - перечня документов, являющихся основанием для проведения

		безналичных расчётов
Внедрение информационных технологий	Разработка и применение современных автоматизированных систем информации	Создание информационно-правовой платформы по реализации безналичных форм платежей. Создание реестра безналичных расчётов

1. Согласно Положению Банка России № 383-П, расчёты на основе платёжного поручения могут осуществляться как по банковскому счёту, так и без его открытия (п. 5.1), одновременно в ГК РФ прописано, что данная операция может реализовываться только при наличии открытого банковского счёта (ст. 863).

2. В ГК РФ указаны только 4 формы безналичных расчётов (классические, изначально исторически возникшие): аккредитив, платёжное поручение, чек и инкассо. Однако сегодня, в особенности с развитием цифровизации экономических отношений, толчком которым стал финансовый кризис, вызванный пандемией COVID-19, в дополнение к классическим (в том числе и не указанном в данном списке) возник целый ряд безналичных (цифровых) финансовых инструментов. Проведение операций с ними через Российскую национальную платёжную систему требует на много более тщательный подход к обеспечению безопасности. Отсутствие в перечне ГК РФ таких финансовых инструментов может привести к разночтению при регулировании проведения соответствующих операций. Этим определяется необходимость внесения соответствующих изменений в ГК РФ.

3. В Положении № 383-П ЦБ прописаны такие новые формы безналичных расчётов: перевод электронных денежных средств и прямое дебетование. Такие же формы обозначены и в ФЗ «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ. При этом, если в Законе «О национальной платёжной системе» содержится хотя бы одна статья, относительно правового регулирования операций с таким финансовым инструментом, как прямое дебетование, то в Положении таких норм нет вообще. Этого явно недостаточно для эффективности функционирования нормативно-правового механизма реализации безналичного денежного обращения.

4. Требуется доработки перечень документов, являющихся основанием для проведения безналичных расчётов. Так, в Положении № 383-П (п. 1.12) указаны следующие виды: инкассовые поручения, банковский ордер, платёжные поручения, требования и ордера. При этом отсутствуют в перечне аккредитивы и чеки.

Для повышения эффективности функционирования нормативно-правового механизма реализации безналичного денежного обращения целесообразно устранить данные несоответствия, поскольку безналичная форма расчётов имеет однозначное преобладание (а в перспективе оно будет увеличиваться) над наличной формой. Главной проблемой при этом является обеспечение безопасности проведения безналичных операций, которая на данный момент является всё ещё не решённой. И именно перед государством стоит задача обеспечения безопасной и удобной системы платежей.

Учитывая результаты, полученные в исследовании, можем обозначить отсутствие единого законодательного, нормативно-правового акта, который регламентировал бы все аспекты безналичного денежного обращения и давал разъяснения основных понятий и положений.

Для целей реализации контроля и обеспечения более безопасного проведения безналичных операций целесообразно создать единые региональные реестры (например, на территории Донецкой Народной Республики), которые будут реализовывать функции контроля, повышения безопасности и удобства безналичных расчётов. Данный реестр будет представлять собой автоматическую базу данных, в которую целесообразно включить следующую информацию:

- общие сведения плательщика: ФИО (название организации), дата рождения (регистрации), ИНН;
- паспортные данные (реквизиты организации);
- адрес плательщика и получателя;
- вид безналичной операции.

Доступ к базе данных, её формирование и учёт целесообразно будет возложить на структуры, осуществляющие реализацию денежно-кредитной политики государства. Единый региональный реестр создавать в форме государственно-частного партнёрства. Это позволит осуществлять качественный контроль и безопасность

проведения операций и, одновременно, учитывать тенденции и потребности субъектов – участников безналичного денежного обращения.

Создание и внедрение единого реестра позволит:

- контролировать сведения, которые предоставляются предприятиями и организациями;
- осуществлять консультирование и хозяйствующих субъектов и граждан – участников безналичного денежного обращения;
- проводить информационное обслуживание участников безналичного денежного обращения;
- осуществлять сбор и анализ состояния и тенденций развития безналичного денежного обращения;
- осуществлять нормативно-правовое консультирование участников безналичного денежного обращения;
- осуществлять подготовку и организационно-методическое обеспечение безналичной эмиссии;
- разрабатывать наряду с ЦБ и другими органами, формирующими и реализующими денежно-кредитную политику, нормативную документацию по проведению безналичных расчётов.

Изучение мирового опыта, в том числе опыта РФ как страны, в финансовую систему которой интегрируется ДНР, позволило выявить наличие ряда информационных платформ, которые эффективно предоставляют информационно-правовые консультации. В Российской Федерации это: «КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России» и др. Сходные информационно-правовые платформы существуют и в других странах: Республика Беларусь: «Эталон» и «Эталон-Online», Украина: «Лига: Закон», «Законодательство Украины», США: WRU, LEXIS, WESTLAW, JURIS, FLITE, Великобритании: INFOLEX, PRESTEL, POLIS, LEXIS, Франции: IRETIV, CEDIJ, JURISDATA, SINDONI и др. В США – WRU, LEXIS, WESTLAW, JURIS, FLITE; в Великобритании – INFOLEX, PRESTEL, POLIS, LEXIS.

Исходя из имеющегося положительного опыта, автор считает целесообразным внедрение подобной информационно-правовой платформы, приоритетным направлением функционирования которой будет являться содействие развитию и обеспечению безопасности проведения безналичных денежных расчётов, в т.ч. с

новыми, современными безналичными инструментами, которые наиболее широко стали применяться в период пандемии COVID-19.

Такая платформа станет эффективным инструментом развития безналичного денежного обращения и «надёжным помощником» участникам безналичного денежного обращения и специалистам, поскольку будет содержать полную правовую базу информации, обновляемые дополнения, разъяснения, современные IT-технологии, быструю и удобную поисковую систему.

С учётом вышеизложенного, усовершенствованный нормативный правовой механизм формирования и реализации безналичного денежного обращения представлен на рис. 1.

Функционирование такого механизма обеспечит эффективное взаимодействие регуляторов кредитно-денежных отношений и субъектов безналичных расчётов. Субъектом в данном механизме выступают представители законодательной и исполнительной власти, Центральный банк РФ (Банк России), юридические и физические лица. Это связано с тем, что именно органы законодательной и исполнительной власти осуществляют разработку и, в случае необходимости, в последующем проводят работу по совершенствованию и доработке законодательных и правовых актов. В то же время Центральный банк РФ обеспечивает координацию, регулирование, лицензирование и организацию расчётных систем в РФ, юридические и физические лица, так как они являются непосредственными пользователями информации и непосредственно проводят безналичные платежи.

Объектом при этом выступают законодательные и нормативные акты, регламентирующие безналичное денежное обращение и безналичные расчёты.

Целью данного механизма является повышение эффективности регулирования правовых отношений между участниками безналичного денежного обращения, обеспечение упрощённого доступа к систематизированной правовой информации, что позволит:

осуществлять систематизацию, анализ и оценку действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление безналичного денежного обращения и безналичных расчётов;

своевременно выявлять недоработки, противоречия и несоответствия конкретных действующих нормативных правовых актов;

выявлять необходимость в отсутствующих или совершенствовании существующих нормативных правовых актов;
 осуществлять поиск необходимого документа в узкоспециализированной базе данных;

получить консультацию и комментарии специалистов с целью пояснения каких-либо спорных моментов и др.

Рис. 1. Усовершенствованный нормативно-правовой механизм формирования и реализации безналичного денежного обращения [разработано автором]

Формирование и наполнение указанной информационной системы целесообразно возложить на сотрудников по правовым вопросам ЦБ РФ совместно с сотрудниками Министерства юстиции и представителями бизнеструктур.

В основу новой информационной системы необходимо положить все законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие безналичное денежное обращение и безналичные расчёты, подзаконные акты, разъяснения, комментарии и др.

Основные средства достижения необходимого результата:

постоянный мониторинг законодательно-нормативной правовой базы (позволит работать с актуальными законодательными актами, своевременно реагировать на внесенные коррективы законодательства);

квалифицированное кадровое и материально-техническое обеспечение (необходимо для эффективной реализации и дальнейшего развития информационной платформы).

Фундаментом работы механизма должны стать следующие принципы:

правовой режим осуществления расчётов;
осуществление расчётов по банковским счетам;
поддержание расчётов на уровне, обеспечивающем бесперебойное осуществление платежей;
наличие акцепта плательщика;
срочность;
имущественная ответственность;
контроль над правильностью и соблюдением положений законодательства.

Внимания заслуживают факторы, влияющие на безналичное обращение, поскольку, влияя на них, можно обеспечить более эффективное, быстрое и безопасное проведение безналичных расчётов. Особо важными являются такие сдерживающие факторы, как военно-политический конфликт, несовершенство законодательной базы, нестабильность социально-экономического положения, поскольку их усугубление может отрицательным образом повлиять на механизм формирования и реализации безналичного денежного обращения.

Снижение их влияния на возможность усугубления ситуации можно минимизировать применением обязательных, по мнению

автора, методов управления: административно-правового регулирования, организационно-институциональных и экономических.

Результатом совершенствования нормативно-правового механизма формирования и реализации безналичного денежного обращения должно стать эффективное взаимодействие органов, регулирующих безналичное денежное обращение с юридическими и физическими лицами, населением, принимающими участие в безналичных расчётах, что приведёт к повышению скорости, объёмов и безопасности безналичных расчётов. Положительный эффект ожидается по следующим направлениям:

возможность принятия своевременного эффективного решения с учётом изменения законодательной базы;

экономия материальных и временных ресурсов при осуществлении поиска необходимой нормативной правовой информации;

возможность отслеживать все изменения и дополнения в действующих законодательных и нормативных актах на одной платформе;

удобная, понятная работа с большим массивом информационно-правовой и справочно-консультационной информации;

возможность ведения аналитической работы;

работа с актуальной законодательной, нормативной правовой базой.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, создание новой информационно-правовой системы и, соответственно, упрощённого доступа физических и юридических лиц к информации будет способствовать эффективному взаимодействию органов государственной власти с населением, а также открытию новых перспектив развития информатизации в правовой среде Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации.

В целом, от предложенных рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой составляющей ожидается экономический эффект, который выражается в увеличении скорости, объёмов и безопасности безналичных

расчётов, повышении доверия к деятельности органов государственной власти.

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. – URL: <https://base.garant.ru/10164072/?ysclid=lnaqms2ws8889538889>. – Текст : электронный.
2. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» № 86-ФЗ от 10 июня 2022 г. – URL: <https://fzrf.su/zakon/centralnom-banke-86-fz/?ysclid=lnaqhschil593265388> – Текст : электронный.
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/?ysclid=lnaqixwvqg910530038. – Текст : электронный.
4. Федеральный закон «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/?ysclid=lnaqq95x8j662762805. – Текст : электронный.
5. Положение Банка России № 383-П от 19 июня 2012 г. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327623&ysclid=lnaqlheuqr459474159>. – Текст : электронный.
6. Волощенко, Л. М. Перспективы развития денежного обращения с учётом современных монетарных теорий / Л. М. Волощенко, Е. Е. Оболешева. – Текст : непосредственный // Первый экономический журнал. – 2023. – № 8 (338).
7. Крылов, О. М. Организация денежного обращения как функция государства / О. М. Крылова. – Текст : непосредственный // Журнал юридических исследований. – 2020. – Т. 5. – № 4.
8. Постников, С. И. Эмиссия наличных денег и организация денежного обращения в Российской Федерации / С. И. Постников, О. А. Суркова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 5 (118) – С. 292-296.